

Аксьонова В.В.,
ВНКЗ «Білгород–Дністровське педагогічне училище»

ЕКОНОМІЧНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ ТА ВАЛЕОЛОГІЧНЕ СПРЯМУВАННЯ ЯК СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗДО

Економічне виховання в сучасний період – необхідність для подальшої відбудови економіки держави. У зв'язку з реформуванням освіти й усвідомленням ученими значущості проблеми економічного виховання в теорії та практиці педагогіки на сучасному етапі активізувався науковий пошук ефективних навчальних технологій.

Науковці передусім зосереджують увагу на відборі доступних дітям знань з галузі економіки. Вони довели, що високий рівень економічної культури забезпечується засвоєнням економічних знань через набуття первинного економічного досвіду, формування якого розпочинається тоді, коли дитина виконує самостійні вольові дії, налагоджує взаємодію з іншими суб'єктами соціальної дійсності та на цій основі засвоює певні знання й опановує вміння. Це стає можливим уже в старшому дошкільному віці, тому що діти починають виділяти себе в системі взаємовідносин завдяки предметно–операційній діяльності.

Тому вирішальна роль у формуванні елементарних економічних, екологічних та валеологічних знань належить вихователю. Від його духовних, моральних якостей, педагогічної майстерності, професійної підготовки залежить, якою сформується особистість майбутнього громадянина нашої держави [1, с.25].

Студентам ВНКЗ «Білгород–Дністровського педагогічного училища» були розроблені рекомендації, щодо впровадження в практичній діяльності нових педагогічних технологій під час педагогічної практики ЗДО.

Для вирішення завдань з економічного виховання на основі міжпредметного зв'язку екологічного, валеологічного виховання необхідно:

1. Забезпечувати психологічну та соціальну адаптацію старших дошкільників до нових умов життя.
2. Формувати елементарні економічні знання у дітей.
3. Учити розуміти та цінувати навколишній предметний світ (як результат людської праці), помічати рукотворну красу, ставитися до неї з повагою.
4. Виховувати такі особистісні якості дошкільнят, що так пов'язані з економічною діяльністю (працьовитість, ощадливість, бережливість, раціональність).
5. Формувати навички і звички, пов'язані із загальною вихованістю дітей та такі, що мають економічну основу (вчасно вимикати світло й економити воду, дотримуватися чистоти і порядку в приміщенні, утримувати в порядку власний одяг, кімнатні квіти, мешканців куточка природи, ігрові майданчики, клумби, город, сад тощо).

Для того, щоб дитина в школі добре розумілася в найскладніших економічних поняттях починаємо працювати в цьому напрямку з 5–6–річного віку в тісній співпраці з батьками. І тому на базі КДНЗ № 4 «Веселка» м. Білгород–Дністровського, Одеської області була впроваджена робота з економічного виховання на основі міжпредметного зв'язку екологічного та валеологічного спрямування як сучасна інноваційна технологія.

Для цього були застосовані такі шляхи реалізації:

1. Створили в групі старшого дошкільного віку «Перлінка» сприятливе та відповідно насичене розвивальне середовище.
2. Проводили цільові прогулянки до овочевого магазину, зоомагазину; екскурсії до рибалок, птахоферми; тематичні заняття.
3. Провідним методом в різних вікових групах є ігровий метод. Тому було проведено різні види ігор (дидактичні, настільно–друковані, сюжетно–рольові, рухливі, ігри–подорожі, ігри–презентації, ігри–стратегії). Наведемо деякі: «Природні ресурси», «Садівники», «Фермери», «Флористи», під час цих ігор відбувався розвиток навичок поведінки у відповідності з правилами, співпереживаннями; діти вчилися шанувати, брати роль, співпрацювати, оцінювати ситуацію, бути терплячими, винахідливими, наполегливими.
4. Моделювали реальні життєві ситуації економічної, валеологічної та екологічної спрямованості, розв'язували творчі завдання. Проведений експеримент з вирощуванням овочів на груповій ділянці доказав дітям, який урожай виходить в залежності від якості і догляду за рослинами і який дохід від цього може отримати сім'я тощо.
5. Для того, щоб діти твердо засвоїли знання з економічного виховання велику роботу проводили з батьками.

Отже, наступним етапом було проведення розваги «Фермер чи садівник», оформлення виставки дітей та їх батьків з природного матеріалу метою якого було естетичний, креативний вигляд для продажу на аукціоні.

Отже, виходячи із вищесказаного можна з впевненістю сказати, що запропонована методична робота допомагає зробити економіку зрозумілою використовуючи природничий матеріал екологічного та

валеологічного змісту, а також через моделювання реальних миттєвих ситуацій: купівля, продаж, реклама тощо. Відповідно, дану практичну роботу можна впроваджувати в будь-яких дошкільних установах загальноосвітнього типу і використовувати в сім'ї.

ЛІТЕРАТУРА

1. Грама Н. Г. Педагогічний вплив як засіб навчання дітей економічної грамоти. *Наука і освіта*. 2001. № 5. С. 25 – 28.
2. Грама Н. Г. Формування економічної грамотності у дітей дошкільного віку: Монографія. Одеса, 2000. 216 с.
3. Григоренко Г., Жадан Р. Виховуємо раціонального споживача. *Дошкільне виховання*. 2012. № 1. С. 16–19.
4. Григоренко Г., Жадан Р. Щоб навчати треба знати : методичні рекомендації з формування основ споживчої культури. *Дошкільне виховання*. 2013. № 8. С. 26–31.